

“ЎЗБЕКИСТОН” ТЕЛЕКАНАЛИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ РАҚС
САНЪАТИНИНГ ЁРИТИЛИШИ
(“Ассалом, Ўзбекистон!” телекўрсатуви мисолида)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14650867>

Дилноза МИРАЛИМОВА,

ТДШУ 1-курс магистранти, Тошкент, Ўзбекистон

Tel.: 90 960 81 99;

e-mail: dilnozamiralimova09@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Миллий Телерадиокомпанияси “Ўзбекистон” телеканалида ўзбек миллий рақс санъатига оид масалаларнинг ёритилиши Ўзбекистон халқ артисти Мукаррама Турғунбоева ижодига бағишланган телекўрсатувлар, лавҳалар, суҳбатлар мисолида тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: тарих, миллий руҳ, кўрсатув, санъат, мусиқа, урф-одат, рақс, нафосат, хореограф, ансамбль, қадрият.

Аннотация: В данной статье исследованы вопросы освещения узбекского национального танцевального искусства на телеканале «Узбекистан» Национальной телерадиокомпании Узбекистана, а также рассмотрены телепередачи, интервью, посвященные творчеству народной артистки Узбекистана Мукаррамы Турғунбоевой.

Ключевые слова: история, национальный дух, передача, искусство, музыка, традиция, танец, изысканность, хореограф, ансамбль, ценность.

Annotation: This article highlights issues related to the Uzbek national dance art on the Uzbekistan TV channel of the National Television and Radio Company of Uzbekistan, as well as through the example of television programs, interviews dedicated to the work of the People's Artist of Uzbekistan Mukarrama Turgunboeva.

Key words: history, national spirit, show, art, music, tradition, dance, sophistication, choreographer, ensemble, value.

Рақс шундай санъатки, у ўтмиш ва бугунги кунни мисоли кўприк каби боғлайди, миллатлар ва элатларни бирлаштиради. Ҳамда ҳар бир халқнинг фақат ўзигагина хос бўлган қадим урф-одатларини, минг йиллик анъаналарини дунёга кўрсата оладиган бебаҳо санъат тури ҳисобланади. Шу боис малакатимизда мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб турли соҳалар қаторида ўзбек миллий рақс санъатини ривожлантиришга ҳам катта эътибор қаратилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 февралдаги

“Миллий рақс санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ҳамда “Рақс санъати соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2020 йил 28 сентябрдаги “Лазги” халқаро фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги”ги Қарорлари ўзбек рақс санъати тараққиётида янги ислохотлар даврини бошлаб берди [1]. Хусусан, 2020 йил 4 февралдаги “Миллий рақс санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” қарориди “Ўзбекистонда рақс санъатини янада ривожлантириш, бу борада шаклланган ижодий мактабларга хос анъаналарни, моҳир балейтмейстерлар, балет артистлари меросини тиклаш, миллий рақс санъатининг мумтоз ва замонавий ижро намуналари “олтин фонди”ни яратиш, халқимиз, хусусан, ёш авлодни миллий рақс санъати ҳақидаги назарий ва амалий билимлар билан кенг таништириш орқали уларнинг қалби ва онгида миллий ўзликни англаш аждодлар меросига ҳурмат туйғусини, юксак бадиий-эстетик дид ва тафаккурни камол топтириш” вазифалари белгиланган [1].

Юртимиз ҳаётига оид ҳар қандай янгиликни тезкор ёритишда ва тарғиб қилишда шубҳасиз телевидениенинг ўрни беқиёс. Телевидениенинг илк бадиий вазифаси санъат турлари, хиллари, кўринишлари, самараларини намойиш қилишдан иборат бўлган, ҳамда эстетик фаолиятнинг алоҳида соҳаси сифатида қарор топган [5,47]. Шу маънода, Ўзбекистон Миллий Телерадиокомпанияси миллий рақс санъатимизни ёритишда, соҳага оид янгиликларни етказишда пешқадам, десак муболаға бўлмайди. Телеканаллар орқали ўзбек миллий рақс санъатининг ўтмиши ва бугуни, унутилиб бораётган ҳамда қадриятга айланаётган рақс турлари, устоз санъаткорлардан мерос қолган мактаблар фаолиятини ўрганиш, замонавийлашиб бораётган рақс санъатининг миллийликни қанчалик тарғиб қилаётгани, камчилик ва муаммолари соҳа мутахассислари иштирокидаги кўрсатувлар, суҳбатлар орқали таҳлил қилинади.

Мисол тариқасида Ўзбекистон телеканалли, “Ассалом, Ўзбекистон” дастурини олайлик. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 4 февралдаги “Миллий рақс санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори эълон қилинган кундан бошлаб, ушбу дастурда Ўзбекистон Давлат Хореография академияси устоз педагоглари ва мутахассислари билан ҳамкорликда туркум лавҳалар, суҳбатлар тақдим этиб келинмоқди. Теледастур орқали нафақат ўзбек миллий рақс санъатининг ўтмиши ва бугунига бағишланган қимматли маълумотлар, фактлар ҳақида гапирилади, балки, суҳбат жараёнида нодир рақс асарлари ижро этилади. Бир вақтнинг ўзида устоз хореографлар намойиш этилган рақснинг дунёга келиш тарихи ҳақида ҳам атрофлича маълумот берадилар. Телетомошабинлар бир

вақтнинг ўзида санъат асарларини ҳам томоша қиладилар, ҳам рақс тарихига оид қизиқарли маълумотларга эга бўладилар.

Ўзбек миллий рақс санъати ҳақида гап кетганида унинг дарғалари, ушбу санъатга таъмал тошини қўйган устоз санъаткорлар кўз олдимизга келади. “Ўзбек рақс меросини ўзларидан олдинги авлодлардан қабул қилиб, уни асрлар мобайнида кўз қорачиғидек сақлаб келган кўпгина ижрочиларнинг номлари маълум. Юсуфжон қизиқ Шакаржонов, Аҳмаджон Умурзоқов, Уста Олим Комилов, Қимматхон Султонова, Шарофат Тўраева, Тамарахоним каби 19 аср охири 20 аср бошларида яшаб ўтган ўнлаб таниқли рақс усталарининг номлари машҳур” [6,330]. Устозлари Уста Олим Комилов, Тамарахоним, Юсуфжон қизиқ Шакаржоновдан олган билимлари ва ўрганганлари билан дунёни забт этган рақс фидойиси, Ўзбекистон халқ артисти, маҳоратли раққоса, балетмейстер Мукаррама Турғунбоева ўзбек рақсини жаҳонга танитган ва миллатлараро дўстлик, биродарлик ришталарини мустаҳкамлашга улкан ҳисса қўшган эл суйган санъаткор эди.

У чин маънода бой тарихга эга, фақат халқимизга хос бўлган урф-одатлар, анъаналарни ўз ичига олган ўзбек миллий рақс санъатини дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатларида намойиш эта олди. “Мукаррама Турғунбоевнинг рақс санъати ўзбек аёлларининг санъатга интилишдаги дадил қадами, хотин-қизларнинг ижтимоий ҳаётга фаол аралашувининг ўзига хос рамзи бўлиб кўрилади. Унинг лирик қаҳрамони ўзбек аёлининг азалий фазилатлари ҳамда юксак ирода билан янгиликка интилишининг рамзидир [6,331]. Ижодкорга хос қизиқувчанлик ва тинимсиз изланишлар натижасида Мукаррама Турғунбоева томонидан сахналаштирилган “Пахта”, “Пилла”, “Муножот”, “Тановар”, “Жонон” каби қатор рақслар олтин фонднинг бебаҳо хазинаси сифатида сақланиб келинмоқда. Ана шу жавоҳирлардан бири, қалбларга илиқлик ва баҳор тароватини бағишлаб, инсоннинг ички оламини жунбушга келтирадиган ноёб сахна асари, “Баҳор” ансамблининг ташриф қоғозларидан бири саналган рақс “Баҳор вальси” дир. “Ассалом, Ўзбекистон!” дастурида ЎЗМТРК архивида сақланаётган рақс тасвиридан фойдаланиб, Мукаррама Турғунбоева сахналаштирган ушбу асар тарихи ўрганилди.

Вальс – одатда жуфт-жуфт бўлиб, уч тактда бир айланиб, оҳиста давра олиб ўйналадиган равон ва вазмин рақс ва шу рақс мусикаси. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Муҳаммаджон Шокиров ҳамда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими Нуриддин Аминжонов “Ассалом, Ўзбекистон!” дастурининг 2022- йил 26 февраль жонли сониди меҳмон бўлиб, ушбу рақс қандай қилиб сахна юзини кўргангани ёдга олишди. Муҳаммаджон Шокиров “Баҳор” ансамблининг созандаси Отажон Матёкубовдан эшитган қимматли

маълумотлари ҳақида шундай дейди: “18 ёшимда Мукаррама Турғунбоеванинг таклифига кўра, “Баҳор” ансамблига ишга келганман. Ўша пайтларда ансамбль репертуаридан ўрин олган “Баҳор вальси” мусиқасига саҳналаштирилган рақсга маҳлиё бўлиб, у ҳақда Отажон Матёкубовдан кўшимча маълумотларни олишга ҳаракат қилдим. Маълум бўлишича, ушбу рақс учун куйни Мукаррама Турғунбоеванинг шахсан ўзи Ўзбекистон халқ артисти, созанда, бастакор, ноёб иқтидор соҳиби Муҳаммаджон Мирзаевга ансамбль илк ташкил топган кезлари буюртма қилади.

Бу даврда “Баҳор” ансамблида Отажон Матёкубов, Турсун Азимов, Носир Қосимов, Бахтиёр Алиев, Улуғбек Саидбаттолов каби машҳур созандалар фаолият олиб боришар эди. Муҳаммаджон Мирзаев таклифга биноан, эртасига эрталаб ансамблга келганида Улуғбек Саидбаттолов рубобда куй чалаётган бўлган. Айнан шу куйдан илҳомланган Муҳаммаджон Мирзаев “Баҳор” рақс ансамбли репертуари учун бетакрор вальс басталашга киришади. Мукаррама Турғунбоева ҳали тайёр бўлмаган куйнинг тўрт актига ансамблдаги раққосалар ҳамда хореографиядан келган яна 30 та қиз билан рақс саҳналаштиради. Кейинги кун М.Мирзаев мусиқани тўлиқ ҳолида басталаб Мукаррама Турғунбоевага тақдим этгандан сўнг “Баҳор вальси” дунё юзини кўради. Аввалига куй оддий кўринишда радиотасмаларига муҳрланади, йиллар ўтиб 1974 йилда “Баҳор” ансамбли созандалари унга сайқал бериб қушларнинг овози, сувнинг шарқираши билан янада бойитишган. Ҳозирда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Зиёда Мадрахимова томонидан “Баҳор вальси” рақси ҳудди аслидагидай устоз Мукаррама Турғунбоева саҳналаштиргани каби қайтадан саҳналаштирилди. Ўзбекистон халқ артисти Мукаррама Турғунбоева ижоди, фаолияти, асарлари теледастурларда энг кўп ёритиладиган ва тўхталадиган мавзу. Телетомошабин гўзал рақс санъати намуналарини асосан телеэкран орқали томоша қилади ва завқланади. “Мукаррама Турғунбоева саҳналаштирган рақсларнинг умрбоқийлиги уларнинг миллийлигида. Шу боис устоз қолдирган мактабни бугунги кун рақс санъатида давом эттириш долзарб масалалардан бири”, дейди Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, “Дўстлик” ордени соҳибаси Ўғилой Муҳаммедова “Ассалом, Ўзбекистон!” дастурининг 2020 йил 29 февраль сонидagi суҳбатида. Рақсларда миллийликни сақлаш муҳим масалалардан бири эканини таъкидлаб, М.Турғунбоеванинг саҳналаштириш маҳоратини ҳам бугунги рақс мактабларида қўллаш кераклигига тўхталади.

“Мукаррама Турғунбоева ҳар бир раққосанинг иқтидоридан, техникасидан келиб чиқиб, рақс саҳналаштиришига гувоҳ бўлганман. “Шамоллар” рақси ана шундай дунёга келган. Москвага гастроль билан сафарга боришга тўғри келди.

Шунда устоз: “Сенга бир рақс сахналаштирайки, у билан дунё кезгин”, деганлар. Ва менинг ташқи кўринишим, қобилиятимни кўриб, Ўзбекистон халқ артисти Х.Лутфуллаев билан бирга ушбу шўх рақсни сахналаштирганлар”.

“Шамоллар” рақси кейинчалик чекка-чекка қишлоқларда, кўплаб гастрол сафарларда намойиш этилди ва қувноқ ҳаракатларга бойлиги, ўзбекона жозибаси билан халқимиз қалбидан жой олиши устоз санъаткорнинг кўплаб рақслари каби ана шу катта меҳнат меваси, албатта. Ў.Муҳаммедова устоз санъаткорнинг шоҳ асари “Тановар” ҳақида шундай дейди. “Ҳали ҳеч бир раққоса “Тановар”ни М.Турғунбоевадай ижро қилмаган. Устоз ушбу рақс орқали ўзбек аёллари билан мулоқотга киришган. Рақс гўёки монолог тарзида эди. У ичидаги бор ҳис-ҳаяжонини, дард ва кечинмаларини биргина рақс ҳаракатлари, кўз қарашлари орқали маҳорат билан кўрсата олган. “Тановар” рақси 1943 йилда сахналаштирилган ва аёлларга урушга кетган ака-укаларини, отасини, ёрини сабр билан кутишга даъват этган. Рақсдаги “қудрат” деб номланган ҳаракат биз албатта ғалаба қозонамиз, кутганларимиз албатта қайтади деган маънони англаган. Шу боис М.Турғунбоеванинг мазкур рақс асари ўлмас мерос бўлиб, олтин фонддан жой олган”. Ў.Муҳаммедова бугунги кунда устозидан ўрганган рақс сирларини ёшларга ўргатиб келаётган, қолаверса, Мукаррама Турғунбоеванинг мактабини ва ундан ўрин олган бебаҳо асарларини асраб-авайлаб келаётган хореограф-педагоглардан бири.

“Ассалом, Ўзбекистон!” дастурининг яна бир жонли сони 2022 йилнинг 31 май санаси ўзбек миллий рақс санъатида либослар ниҳоятда муҳим ўрин эгаллаши ҳақида бўлган. Кўрсатувнинг ушбу сонидан иштирок этган таниқли санъатшунос Нурихон Зулинова устоз санъаткорнинг кийиниш маданиятига қаратган эътибори ҳақида кўп маълумотлар етказди. Мукаррама Турғунбоева либослар орқали миллийликни тарғиб қилишга улкан ҳисса қўшганини гапириб шундай дейди: “Мукаррама Турғунбоева атласни яхши кўрарди.

Нурихон Зулинова дастур давомида ёшлик хотираларини эслаб телетомошабинларга Мукаррама Турғунбоева рақс мактабининг ютуғи фақатгина унинг маҳоратли раққоса эканида эмас, балки шогирдларига меҳридарё она бўла олганлигида эканини гапириб ўтди. “1969 йилда баҳор ансамблига ишга кирганимда мендан бахтли инсон йўқ эди. Болаликдаги орзуим, Ўзбекистондаги энг машҳур ансамблга қабул қилинишим, Мукаррама Турғунбоевадек афсонавий раққоса билан бир сахнада рақс тушганим ҳаётимдаги энг унутилмас ва бахтли онлардан бўлиб қолди. Эсимда, илк бор келганимда Тожикистонда Ўзбекистон адабиёти ва санъати декадаси бўлиб ўтган. Шунда Тожикистонда учта сахна қурилган. Ўртада М.Турғунбоева, ўнг тарафда Ўзбекистон халқ артисти Қ.Миркаримова, чап тарафда К.Юсупова, орқада мен

“Баҳор” ансамбли раққосалари қаторида рақс тушганимда севинч кўз ёшларимни тўхтата олмаганман. Халқ таниган дарғалар билан бирга эканим мен учун бахт бўлган. Шундан бошлаб ушбу ансамблда йигирма йил фаолият олиб бордим. Дунёни кўрдим. Устоз сахналаштирган “Пилла”, “Занг”, “Наманганнинг олмаси” каби катор рақсларини ижро қилдик. Қай юртга бормайлик ўзбек миллий рақсининг шинавандалари кўплаб топиларди ва мислсиз шуҳрат қозонардик.

Ҳозирда устоздан ўрганганларимни, унинг ижодини ёшлар орасида тарғиб қилиб келаётганимдан хурсандман. М.Турғунбоева ижодига кўп тўхталаман. Ҳаттоки ёшлик чоғимда бир куни газетадан илтимос қилиб, Мукаррама Турғунбоеванинг рақс сахналаштиришидан тортиб фаолиятидаги биз билмаган ҳамма жиҳатлар ҳақида ёзинг, дейишди. Мен борича ёзган мақоламни ўқиган устоз кулиб, “Нурихон, ҳамма сирни очиб қўйибсизку” – деган эди ўшанда. Бу мен учун Ўзбекистон халқ артисти Мукаррама опадан эшитган энг яхши эътирофим эди” – дейди Н.Зулинова. Кўрсатув сўнгида жонли эфир давомида санъаткор ўзи учун сахналаштирган “Тановар” рақси “Ниҳол” мукофоти соҳибаси “Баҳор” ансамбли раққосаси Дилбархон Комилжонова томонидан телетомошабинларга тўғридан-тўғри намоёиш қилинди.

Хулоса. Мукаррама Турғунбоева ижоди битмас-туганмас хазина. Унинг асарлари йиллар ўтсада эскирмайди, балки сайқалланиб бораверади. Шу боис телевизион лойиҳалар, айниқса, ўзбек миллий рақс санъатини туркум дастурлар орқали ёритаётган ижодкорлар бу мавзуга қайта-қайта мурожаат қилишади. Чунки, устоз санъаткор ўз рақсларида миллийликни тараннум этган, ўзбекона лутф, ўзбек аёлларигагина хос бўлган ҳаё, нафосат каби хислатларни сақлаб қолишга уринган. М.Турғунбоева яратган мактаб шунинг учун бугун ҳам ўз долзарблигини йўқотмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

[1] – Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақс санъати соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. ЎЗА, 2020 й, 4 февраль.

[2] – Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 февралдаги “Миллий рақс санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. ЎЗА, 04.02.2020.

[3] – Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лазги” Халқаро рақс фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги” Қарори. ЎЗА, 28.09.2020.

[4] – Авдеева Л. Ўзбек миллий рақси тарихидан. М.Турғунбоева номидаги “Ўзбекракс” миллий рақс бирлашмаси. Т.: 2001.

[5] – Ташкенбаев П. Хореография бўйича санъатшунослик мутахассислиги. Тошкент: Наврўз, 2018.

[6] – “Хоразм “Лазги” рақси: маданий дипломатияни ривожлантиришнинг илмий–назарий маънавий-маърифий тамойил-лари” II Халқаро конференция материаллари тўплами. Тошкент, 2024.

[7] – Ҳамроева Ҳ. Мирзо М. “Миллий ўзликни англашда рақс санъатининг инсон руҳиятига таъсири”. Т: 2020.

[8] – Абдухолиқов А., Каримов А. Тележурналистика асослари Т., 2005.

[9] – Қозоқбоев Т., Худойкулов М. Журналистика асослари. Т., 2015.